

АЁЛ ФУТБОЛЧИЛАРНИ КООРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ОРГАНИЗМИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Турсункулов М.М.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ

E-mail: muriko.ru@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478000>

Аннотация. Мазкур мақолада аёл футболчиларнинг физиологик хусусиятлари келтириб ўтилган бўлиб, ўқув машғулотларини олиб боровчи мураббийларнинг машғулотларни тўғри ташкил этишига ката ёрдам беради.

Калит сўзлар: қиз, футбол, тажриба, спорт, махсус, организм.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ФУТБОЛИСТОК

Аннотация. В данной статье приведены физиологические особенности футболисток женского пола, которые помогут тренерам, проводящим тренировочные сборы, правильно организовать тренировочные занятия.

Ключевые слова: девушка, футбол, опыт, спорт, спец, организм.

THE INDEPENDENCE OF THE ORGANISM IN DEVELOPING THE COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS

Abstract. Physiological characteristics of female football players are mentioned in this article, which will help the coaches conducting training sessions to properly organize the training sessions.

Key words: girl, football, experience, sport, special, organism.

Долзарблиги. Жаҳонда ҳозирги кундатурли ёшдаги футболчи қизларнинг морфофункционал кўрсаткичларини инobatга олган ҳолда уларнинг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлиги даражасини ошириш, мусобақа фаолияти шароитларида техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган тадқиқотлар олиб борилмоқда. Сўнгги йилларда ҳар хил спорт турларида спортчиларнинг умумий ва махсус жисмоний қобилиятларини такомиллаштириш масалалари юзасидан катта назарий ва тажриба материаллари тўпланган. Бироқ аёл футболчилар, айниқса, ёш футболчи қизларда организм хусусиятларини ўрганишга қаратилган қаратилган тадқиқотлар саноклидир.

Ишнинг мақсади: Аёл футболчиларнинг организм хусусиятларини таҳлил қилиш.

Вазифалари :

1. Мавзуга оид илмий манбадарни умумлаштириш.

2. Аёллар ўрганишининг жисмоний юкламаларга жумладан координацион қобилиятларга йўналтирилган воситаларга мослашиш динамикасини ўрганиш.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Биз томонимиздан ўрганилган аёллар футболчи бўйича илмий-услубий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, кўпгина тадқиқотлар футболчи қизларнинг жисмоний, техник-тактик тайёргарлигини такомиллаштириш масалаларига бағишланган, бироқ ёш футболчи қизларнинг организм хусусиятларини инobatга олган ҳолда ривожлантириш ва такомиллаштириш муаммоси етарлича ишлаб чиқилмаган. Ватанимиз олимларидан Р.И.Нуримов, Ш.Т.Исеев, О.А.Курбоновлар ёш ва юқори малакали футболчиларнинг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини ошириш, янги инновацион педагогик технологияларни жорий этиш масалалари юзасидан кенг қамровли маълумотларни умумлаштирган ҳолда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиққанлар. Бироқ ёш футболчи қизлар контингентида футболдаги мавжуд муаммолар тадқиқ қилинмаган.

М.В.Рилов томонидан футболчи қизларнинг машғулоти жараёнида қўлланиладиган югуриш юктамалари катталигини меъёрлаш масалалари ўрганилган. Д.Д.Зайцев ўз тадқиқотларида ёш футболчи қизларнинг техник-тактик тайёргарлиги ҳамда уларнинг биологик ривожланиш суръатларини илмий асослаб берган. Н.М.Юсупов малакали футболчи қизларнинг тезлик-кучтайёргарлигини такомиллаштириш услубларини тадқиқ қилган футболчиларнинг координацион қобилиятлари бўйича кўплаб олимлар тадқиқот олиб боришган. Бироқ ушбу тадқиқотларда жинсга хос ва мусобақа фаолияти хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўқув машғулотларини ташкил этиш масалалари ёритилмаган.

Замонавий аёллар футболнинг ривожланиш босқичида футболчи қизларнинг интеграл тайёргарлиги муаммоси янада катта аҳамият касб этмоқда ва махсус нашрларда муҳокама қилинмоқда. Футбол соҳасидаги сўнгги тадқиқотларда координацион қобилиятларни ривожлантириш ва такомиллаштириш малакали футболчиларни тайёрлашнинг асосий негизи эканлиги илмий асосланган, бироқ аёллар футибдаги ҳолати ва мавжуд муаммоларни ҳал этиш юзасидан тажрибада исботланган тавсиялар етарлича эмас. Шуни алоҳида айтиб ўтиш жоизки, мутахассисларнинг кўпчилигида футболчи қизларнинг мусобақа фаолиятини назорат қилиш масаласи юзасидан фикр-мулоҳазаларида зиддиятлар кўзга ташланмоқда.

Бу аёл футболчиларнинг тайёргарлигини назорат қилиш ва машғулоти юктамаларини тузиш эркак футболчиларни тайёрлаш тизими асосида олиб борилаётганлигида акс этмоқда. Бугунги кунгача футболчи қизларда махсус координацион қобилиятларнинг ривожланиш даражасини баҳолаш имконини берувчи ишончли тестларни танлаш ва аниқлаш, махсус координацион қобилиятларни машқлантириш воситалари ва услубларидан фойдаланишнинг координацион қобилиятлар кўрсаткичлари даражасига ҳамда мусобақа фаолияти самарадорлигига таъсирини аниқлаш масаласи долзарблигича қолмоқда.

Ҳозирги кунга келиб аёл спортчиларнинг машғулоти жараёнларини ташкил этиш ва машқ қилдириш бўйича кўплаб мутахассисларнинг қарама-қарши фикрлари мавжуд бўлсада бу борада қатъий илмий асосланган манбалар деярли мавжуд эмас. Мазкур муаммонинг келтириб чиқарган асосий омил машқ қилдириш жараёнида хотин-қизларнинг овариал-менструал циклини инобатга олишдир. Бунда мутахассисларнинг аксарияти аёллар билан машғулоти олиб боришда юқоридаги омилни инобатга олишни таъкидласалар, баъзилар ушбу жараённи асосий қонуниятлар асосида ташкил этишни тавсия қилишади.

Машқ қилиш жараёнини тўғри тузиш асосий жисмоний, маънавий ва ахлоқ-профессия сифатларни уйғунлашган ҳолда ривожланишини таъминлайди; аёл спортчиларнинг умумий ва махсус тайёрланганликларига мустақкам замин яратди, организмнинг аста-секин, йўналганлик ва кучланиш бўйича юктамаларнинг вариативлигидан фойдаланган ҳолда аяш режимида ўсиши базасида имкониятларни юқори даражада етказишга имкон беради; аёлларнинг ўзини ҳис қилиши устидан мунтазам комплекс назорат остида ва махсус биологик циклнинг фазалари ни ҳисобга олган ҳолда машқ юктамаларининг индивидуацияни таъминлайди. Ўсмирлик даврида жисмоний машқларни, балоғатга етиш даврида организмнинг барча функцияларнинг мураккаб қайта тузиши билан уйғунликда олиб бориш кераклиги ҳамда ўта юкланишлар функционал бузилишларга ва ривожланишнинг кечикишига олиб келиши мумкинлиги учун бу даврга алоҳида эътибор қаратиш лозим. 14-15 ёшли қизларда катта ёшли аёлларга нисбатан ўртача қувватли ишларга бўлгани кислород талаби 1,5 марта кўп бўлади.

Маълумки, футбол спорт турида аёллар учун алоҳида методика мавжуд эмас ва бу уларни тайёрлашда организм хусусиятларини инобатга олиш талабини келтириб чиқаради. Шу сабабли аёллар организмнинг ўзига хослиги ва унда кечадиган

жараёнларни инобатга олиш учун улар организмнинг илмий асосланган жиҳатлари билан мураббийлар чуқур билимга эга бўлишлари лозим.

Кўриб чиқиладиган муаммонинг долзарблиги аниқ ва у шу билан тушинтириладики, илмий-услубий ва тиббий адабиётларда аёл спортчиларнинг репродуктив функциясида бузилишлар тез-тез учраши тадқиқотлар натижалари билан асослаб берилган. Айнан шулар нафақат тиббиёт ходимларини, балки, биринчи навбатда аёл спортчиларни ва уларнинг мураббийларини ҳавотирга солиши керак. Ушбу жиҳатни эътиборга олган ҳолда хотин-қизлар спортга шифокорлар ва оммабоп нашрлар томонидан жиддий айбловлар қўйилмоқда. Бироқ ҳозирги пайтда уларни бартараф этишнинг имкони йўқ, чунки аёл спортчиларни текширувдан ўтказган тиббиёт ходимларининг тиббий натижалари бир-бирига зид талқин қилинмоқда ва ҳозирга қадар аёл спортчиларда бундай патологиянинг бу даражада юқори бўлиши сабаблари тўғрисидаги саволга аниқ бир жавоб берилмаган .

Аёллар футбол жамоаларида барча ёш гуруҳларида олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, футболчи қизларнинг жинсийривожланишида бузилиш аломатлари учраб туради. Кўпинча бу ҳолат гавданинг бузилиши, яъни эркакча гавда тузилишига эришиш, кўкрак безлари ва бачадоннинг гипоплазияси кабиларда намоён бўлади. Бу борада Д.В. Соболёвнинг тадқиқотлари футболчи қизларни танлаб олиш масаласида бу жарённи аамиятли дея ҳисоблайди. Зеро эркаклик гармони юқори футболчи қизлар билан машғулот олиб бориш катта самара беради. Аёллар спортида, жумладан футболда машғулот жараёнида улар организмда андрогенлар миқдорининг ошиб кетишидан дарак берувчи белгиларнинг учраб туриши хали тўлиқ ўрганилмаган муаммолардан ҳисобланади. Бир гуруҳ олимлар буни юкламадан кейинги гиперандрогения билан изоҳласалар, баъзи мутахассислар аёллар спорт билан шуғулланганда юқорида санаб ўтилган маскулинизация белгиларини ўз ичига олувчи эркак соматотипига хос аёл спортчиларнинг жорий саралаб олиниши билан аниқланади. Бу ҳолатда морфологик функционал ва психологик кўрсаткичлар асосида табақалашган ташхислашни амалга оширишлари керак. Гарчи аёллар конституционалогиясида бошқа соматотипли вариантлар ҳам ажратилса-да, аёллар спортининг тиббий амалиётида улар деярли учрамайди. Аёл спортчиларда патология сифатида қабул қилинадиган катта фарқлар спорт билан шуғулланмайдиганлар билан таққослаганда яққол намоён бўлади. Спорт амалиётида аёлларга хос барча тавсифлар ҳисобга олиниши лозим. Қолаверса, таққослаш маскулинли соматотипга нисбатан амалга оширилиши лозим. Бундай соматотипга хос аёллар спорт билан шуғулланмайдиганлар орасида ҳам бор, бироқ анча кам .

Хулоса. Махсус адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, аёлларда машғулот жараёнида ташкил этишда ўзига хос ёндошув талаб этилади. Жумладан организм доимий тиббий назорат остида бўлиши зарур омил бўлиб, юкламаларни тадбиқ этиш жараёнини мунтазам кузатиб бориш керак бўлади. Лекин бу борада аниқ исботланган услубият мавжуд бўлмай турли мамлакатлар жамоалари ўз тажрибалари асосида ушбу йўналишда турлича усуллардан фойдаланишмоқда.

REFERENCES

1. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
2. АРТИҚОВА. А.
ОФККУБОГИЎЙИНЛАРИДАЎЗБЕКИСТОНТЕРМАЖАМОАСИФУТБОЛЧИЛАР
ИНИНГТЕХНИКУСУЛЛАРИАНИҚЛИГИНИТАҲЛИЛҚИЛИШНАТИЖАЛАРИ
//Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.

3. АРТИҚОВА.А.ФУТБОЛЧИЛАРНИНГТЕХНИКУСУЛЛАРИАНИҚЛИГИНИТАКОМИЛЛАШТИРИШГАЙЎНАЛТИРИЛГАНМАХСУСМАШҚЛАРДАНФЙДАЛАНИШСАМАРАДОРЛИГИНИНГТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
4. 4. Yuldashev, MurodjonRavshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." ScientificBulletinofNamanganStateUniversity 1.4 (2019): 246-251.